

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INNOVATION, AND INTERNATIONAL IMAGE: NEW DIMENSIONS OF THE COMPETITIVENESS OF UZBEKISTAN'S ECONOMY

Salikhova Sevara Dilmurod qizi

1st-year Student, Faculty of International Relations, Political Science Program

University of World Economy and Diplomacy

E-mail: sevaras1508@gmail.com Tel: +99890 051 15 08

Scientific Supervisor: Maratova Khurliman Bakhtiyarovna

Senior Lecturer, Department of Political Science University of World Economy

and Diplomacy

E-mail: khurlimanmaratova@gmail.com

Abstract. Based on the analysis of Uzbekistan's dynamics in 17 priority international rankings from 2019 to 2026, this article examines the interrelation between institutional reforms, progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs), innovation potential, and the strengthening of the country's global competitiveness. Using data from the Sustainable Development Report 2025 (62nd place, +19 positions), the Global Innovation Index 2025 (79 place), the Global Soft Power Index 2026 (92nd place), and Presidential Decree No. PP-4210, key growth factors and persistent challenges are identified. Based on this analysis, a SWOT analysis is compiled, systematizing strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The formation of a comprehensive national system for managing positions in rankings is concluded as a driver of long-term sustainable development.

Keywords: international rankings, competitiveness, sustainable development, SDGs, Global Innovation Index, "soft power", Soft Power Index, institutional reforms, human capital, SWOT analysis, "green" economy, investments.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ: НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Салихова Севара Дилмурод қизи

Студентка 1 курса факультета «Международные отношения»b направления
«Политология» УМЭД

Научный руководитель - **Маратова Хурлиман Бахтияровна**

Старший преподаватель кафедры «Политология» УМЭД

Аннотация. В статье на основе анализа динамики позиций Узбекистана в 17 приоритетных международных рейтингах за 2019–2026 гг. исследуется взаимосвязь между институциональными реформами, прогрессом в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), инновационным потенциалом и укреплением глобальной конкурентоспособности страны. С использованием данных Доклада об устойчивом развитии-2025 (62-е место, +19 позиций), Глобального инновационного индекса-2025 (79-е место), Global Soft Power Index 2026 (92-е место) и Постановления Президента № ПП-4210 выявлены ключевые факторы роста и сохраняющиеся вызовы. На основе проведенного анализа составлен SWOT-анализ, систематизирующий сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Сделан вывод о формировании комплексной национальной системы управления позициями в рейтингах как драйвере долгосрочного устойчивого развития.

Ключевые слова: международные рейтинги, конкурентоспособность, устойчивое развитие, ЦУР, Глобальный инновационный индекс, "мягкая сила", Soft Power Index, институциональные реформы, человеческий капитал, SWOT-анализ. "зеленая" экономика, инвестиции.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning 2019–2026 yillarda 17 ta ustuvor xalqaro reytinglardagi o‘rni dinamikasi tahlili asosida institutsional islohotlar, Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishishdagi taraqqiyot, innovatsion salohiyat va mamlakatning global raqobatbardoshligini mustahkamlash o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik o‘rganiladi. Barqaror rivojlanish hisoboti-2025 (62-o‘rin, +19 pog‘ona), Global innovatsion indeks-2025 (79-o‘rin), Global Soft Power Index 2026 (92-o‘rin) va Prezidentning PQ-4210-son qarori ma’lumotlaridan foydalangan holda o‘shishning asosiy omillari va saqlanib qolayotgan muammolar aniqlangan. Tahlil asosida kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlarni tizimlashtiruvchi SWOT-tahlil tuzilgan.

Reytinglardagi o‘rinlarni boshqarish bo‘yicha kompleks milliy tizimning shakllanishi uzoq muddatli barqaror rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar: xalqaro reytinglar, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), Global innovatsion indeks, "yumshoq kuch", Soft Power Index, institutsional islohotlar, inson kapitali, SWOT-tahlil, "yashil" iqtisodiyot, investitsiyalar.

Введение. В современном мире позиции страны в авторитетных международных рейтингах являются не просто индикатором, а важнейшим фактором ее конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и международного влияния. Для Узбекистана системная работа по улучшению этих позиций стала одним из стратегических приоритетов, закрепленных на высшем государственном уровне. Цель данной статьи - представить комплексный анализ прогресса Узбекистана в ряде ключевых глобальных индексов за период 2019–2026 гг., выявить драйверы и барьеры этого движения, а также систематизировать их с помощью SWOT-анализа, опираясь на актуальные количественные данные и нормативные источники.

Институциональная основа: создание национальной системы управления рейтингами

Фундамент для целенаправленного улучшения позиций страны был заложен Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4210 от 25 февраля 2019 года «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах» [1]. Документ утвердил список из 17 приоритетных рейтингов, закрепив персональную ответственность за конкретными исследовательскими институтами. Среди ключевых направлений были определены:

- Индекс экономической свободы (The Heritage Foundation) - ответственный: Институт прогнозирования и макроэкономических исследований;
- Индекс глобальной конкурентоспособности (Всемирный экономический форум) - ответственный: Институт бюджетно-налоговых исследований;

- Ведение бизнеса (Всемирный банк) - ответственный: Университет мировой экономики и дипломатии;
- Индекс восприятия коррупции (Transparency International) - ответственный: Правоохранительная академия;
- Индекс развития человеческого потенциала (ПРООН) - ответственный: Центр исследования отраслевых рынков;
- Глобальный индекс инноваций (WIPO, INSEAD) - ответственный: Министерство инновационного развития;
- Индекс эффективности логистики (Всемирный банк) - ответственный: Министерство транспорта;
- Индекс развития электронного правительства (ООН) - ответственный: Ташкентский университет информационных технологий [1].

Это решение ознаменовало переход от эпизодических усилий к системной государственной политике по интеграции в глобальное оценочное пространство с четкими КРІ и институциональной памятью.

Прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)

Ключевым событием 2025 года стала публикация Глобального отчета по устойчивому развитию (Sustainable Development Report 2025), подготовленного Сетью решений в области устойчивого развития (SDSN) под руководством профессора Джеффри Сакса [2, 3, 7]. Согласно отчету, Узбекистан занял 62-е место из 166 стран, поднявшись за год сразу на 19 позиций и набрав 73,0 балла из 100 возможных [3]. Страна была признана самой быстрорастущей в Центральной Азии и Восточной Европе с 2015 года [3].

Как отметил на презентации отчета заместитель министра экономики и финансов Узбекистана, такой прорыв стал результатом масштабных реформ под руководством Президента Ш. Мирзиёева в области сокращения бедности, социальной защиты, гендерного равенства, развития цифровой и «зеленой» экономики [3]. Профессор Джеффри Сакс особо подчеркнул: «Достижение устойчивого развития, прежде всего, зависит от политического лидерства. Важно не только направлять внутренние и внешние ресурсы, но и обеспечивать их <https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

эффективность» [3]. Данные с официальной панели SDG Dashboards подтверждают, что страна достигла прогресса по широкому спектру целей, хотя по ряду направлений (качество образования, состояние экосистем) сохраняются серьёзные нерешённые проблемы, требующие значительных усилий [2].

Укрепление инновационного потенциала: Глобальный инновационный индекс (ГИИ)

Узбекистан впервые вошел в этот индекс в 2015 году и занял 122-е место среди 141 страны. В последние годы инновационный потенциал страны значительно вырос.

В последнем отчёте Глобального инновационного индекса (Global Innovation Index, GII) за 2025 год Узбекистан занял 79-е место среди 139 стран мира. Это означает, что за последние девять лет республика улучшила свои позиции сразу на 43 ступени.

Согласно данным, Узбекистан занял 7-е место среди 39 стран группы с уровнем дохода ниже среднего, включая Вьетнам, Марокко и Монголию, а также 3-е место в регионе Центральной и Южной Азии после Индии и Ирана.

В субиндексе, оценивающем вложения и ресурсы для инноваций (innovation input)¹, страна расположилась на 69-й позиции, а в субиндексе результативности инноваций (innovation output²) - на 92-й. (табл.1).

Таблица 1.

¹ Первый субиндекс — ресурсы и условия, доступные для внедрения инноваций (Innovation Input). В него входят институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, внутренний рынок, а также уровень развития бизнеса.

² Второй субиндекс — практические результаты, достигнутые при внедрении инноваций (Innovation Output). Он охватывает развитие технологий и знаний в экономике, а также результаты творческой деятельности.

Year	GII Position	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2020	93rd	81st	118th
2021	86th	75th	100th
2022	82nd	68th	91st
2023	82nd	72nd	88th
2024	83rd	71st	91st
2025	79th	69th	92nd

Источник: <https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2025/uz.pdf>

В таблице представлены позиции Узбекистана в рейтинге за последние шесть лет. Доступность данных и изменения в методологической модели ГИИ влияют на сопоставимость результатов рейтинга ГИИ в разные годы. Доверительный интервал для места Узбекистана в ГИИ 2025 составляет диапазон между 70 и 85 позициями. (Узбекистан не имеет кластеров, входящих в список ведущих инновационных кластеров мира по версии Глобального инновационного индекса) [8].

Эксперты отмечают, что в рейтинге 2025 года страны оценивались по 78 индикаторам. Для Узбекистана позиции улучшились сразу по 36 показателям, ещё по 7 сохранились результаты прошлого года. Наибольшие улучшения зафиксированы в четырёх направлениях ГИИ: «человеческий капитал и исследования», «инфраструктура», «развитие рынка», «знания и технологические продукты».

Особое внимание уделяется роли высшего образования. Результаты Ташкентского национального исследовательского университета ирригации и механизации сельского хозяйства и Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в рейтинге QS оказали положительное влияние на показатели страны: по индикатору «средняя оценка трёх лучших университетов по версии QS» республика поднялась сразу на 11 позиций, до 64-го места.

В отчёте ГИИ-2025 зафиксирован рост по 35 индикаторам, из них по 10 - наиболее значительный. Среди них:

экспорт высоких технологий (+14 позиций),
финансирование стартапов и скейлапов (+13),
доходы от интеллектуальной собственности (+17),
оценка новых компаний и «единорогов» (+13),
экспорт креативных товаров (+11),
приём в вузы (+20),
государственные расходы на образование (+10).

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 «О Стратегии развития Узбекистана - 2030» Узбекистан поставил цель войти в топ-50 стран по Глобальному индексу инноваций к 2030 году [4].

Рост международного влияния: Global Soft Power Index 2026

Новым и крайне важным измерением конкурентоспособности стало признание «мягкой силы» Узбекистана. Согласно опубликованному в марте 2026 года рейтингу **Global Soft Power Index 2026** (составитель - Brand Finance), Узбекистан занял **92-е место**, набрав **34,5 балла**, что выше показателей предыдущего года (в 2025 году - 97-е место, 33,2 балла) [6]. Это второй результат в Центральной Азии:

1. Казахстан - 82-е место (35,9 балла);
2. **Узбекистан - 92-е место (34,5 балла);**
3. Таджикистан - 129-е место (31,0 балла);
4. Туркменистан - 138-е место (30,2 балла);
5. Кыргызстан - 142-е место (29,8 балла) [6].

Индекс оценивает влияние стран по ключевым параметрам: узнаваемость бренда, репутация, влияние в культуре и дипломатии, привлекательность для бизнеса, качество образования. Лидерами рейтинга-2026 стали США (74,9 балла), Китай (73,5) и Япония (70,6) [6]. Укрепление позиций Узбекистана коррелирует с прогрессом в других сферах: активной внешней политикой (включая саммиты в Самарканде), ростом турпотока (7 млн иностранных

туристов в 2024 году), реформами в образовании (9 вузов вошли в QS Sustainability 2026) и улучшением делового климата [6].

SWOT-анализ конкурентоспособности Узбекистана в глобальных рейтингах

На основе проведенного анализа динамики международных рейтингов, институциональных реформ и сохраняющихся вызовов составлен SWOT-анализ.

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGTHS)	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESSES)
	<p>1. Институциональная база и политическая воля</p> <ul style="list-style-type: none"> Наличие утвержденного на высшем уровне перечня из 17 приоритетных рейтингов с закрепленной ответственностью за конкретными НИИ (Постановление ПП-4210). Системный подход к мониторингу и улучшению позиций, интегрированный в стратегию «Узбекистан-2030». <p>2. Прогресс в достижении ЦУР</p> <ul style="list-style-type: none"> Рекордный рост в Sustainable Development Report 2025 (+19 позиций, до 62-го места). 	<p>1. Качество человеческого капитала и образования</p> <ul style="list-style-type: none"> Отставание в компоненте ГИ «Человеческий капитал и исследования» (дисбаланс между «входом» и «выходом» инноваций: 69-е место по ресурсам против 92-го по результативности). Низкие позиции вузов в глобальных рейтингах (до недавнего времени — вне топ-500). <p>2. Инновационная экосистема и коммерциализация</p>

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	<ul style="list-style-type: none"> • Признание самой быстрорастущей страной в Центральной Азии и Восточной Европе с 2015 года. • Высокая оценка реформ международными экспертами (Дж. Сакс). <p>3. Улучшение инновационных показателей</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рост в Глобальном инновационном индексе (ГИИ) на 43 позиции за 9 лет (с 122-го до 79-го места в 2025 г.). • Улучшение по 36 индикаторам ГИИ в 2025 году, включая рекордный рост по субиндексам: прием в вузы (+20), доходы от ИС (+17), экспорт высоких технологий (+14). • Высокие позиции в регионе ЦА и Южной Азии (3-е место после Индии и Ирана). <p>4. Рост международного влияния («мягкая сила»)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Укрепление позиций в Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие кластеров в списке ведущих инновационных кластеров мира ГИИ. • Низкая патентная активность и слабая коммерциализация интеллектуальной собственности (хотя доходы от ИС выросли, база остается низкой). <p>3. Структурные проблемы в ЦУР</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сохранение «серьёзных нерешённых проблем» по ряду целей: качество образования, состояние экосистем, доступ к чистой воде (по данным SDG Dashboards). <p>4. Дисбаланс в инновационном развитии</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разрыв между субиндексами «input» (69-е место) и «output» (92-е место) свидетельствует о неэффективной конверсии

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	<p>Soft Power Index 2026 (с 97-го до 92-го места, +1,3 балла).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Второе место в Центральной Азии по «мягкой силе». • Рост турпотока до 11,7 млн человек иностранных туристов, продемонстрировав рост на 46,8% в 2025 году. • Включение 9 узбекских вузов в рейтинг QS Sustainability 2026. 	<p>ресурсов в результаты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Широкий доверительный интервал в GI 2025 (70–85 места) указывает на волатильность позиций. <p>5. Отставание от региональных лидеров</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уступаем Казахстану в Soft Power Index (82 vs 92). • В регионе ЦА и Южной Азии по GI уступаем Индии и Ирану.
Внешняя среда	ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES)	УГРОЗЫ (THREATS)
	<p>1. Международное признание и партнерства</p> <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение «зеленых» инвестиций и технологий на основе подтвержденного прогресса в ЦУР и GI. • Использование статуса страны-лидера по темпам роста для усиления переговорных позиций с международными финансовыми институтами (МВФ, ВБ, АБР). 	<p>1. Высокая глобальная конкуренция</p> <ul style="list-style-type: none"> • Быстрый рост других развивающихся экономик (Вьетнам, Индонезия, Филиппины) в GI и Soft Power Index может замедлить или обратить вспять продвижение Узбекистана. <p>2. Изменение методологий рейтингов</p>

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	<p>2. Использование лучших практик</p> <ul style="list-style-type: none"> Изучение опыта стран-лидеров региона (Индия, Иран) и стран с аналогичным уровнем дохода (Вьетнам) для улучшения инновационной экосистемы. <p>3. Развитие человеческого капитала</p> <ul style="list-style-type: none"> Использование прогресса в приеме в вузы (+20 позиций) для подготовки кадров под задачи «зеленой» и цифровой экономики. Дальнейшее вовлечение вузов в международные рейтинги (QS) для повышения академической репутации. <p>4. Укрепление «мягкой силы» через культуру и туризм</p> <ul style="list-style-type: none"> Монетизация культурно-исторического наследия (Шёлковый путь, Самарканд) для роста турпотока и узнаваемости бренда. 	<ul style="list-style-type: none"> Риск снижения позиций из-за корректировки критериев оценки (например, ужесточение экологических требований, изменение веса социальных факторов). <p>3. Внешние экономические шоки</p> <ul style="list-style-type: none"> Глобальная нестабильность, волатильность цен на сырье, логистические сбои могут ограничить ресурсы, необходимые для продолжения реформ. <p>4. Ужесточение экологических и торговых барьеров</p> <ul style="list-style-type: none"> Риски для экспорта (текстиль, сельхозпродукция) в случае отставания в «зеленой» повестке, введения углеродных налогов (СВАМ) и требований к ESG-сертификации на

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	<ul style="list-style-type: none"> Использование активной внешней политики (саммиты, председательство в международных организациях) для укрепления дипломатического влияния. <p>5. Цифровая и зеленая трансформация</p> <ul style="list-style-type: none"> Потенциал для улучшения позиций в соответствующих субиндексах через реализацию стратегии «Узбекистан-2030» (цель: 25% ВИЭ к 2030 г.). 	<p>внешних рынках (ЕС).</p> <p>5. Региональная нестабильность</p> <ul style="list-style-type: none"> Геополитические риски в Центральной Азии и Афганистане могут негативно повлиять на инвестиционный климат и международный имидж

Ключевые выводы из SWOT-анализа:

Главный актив Узбекистана - это сформированная институциональная система управления рейтингами и политическая воля на высшем уровне, что подтверждается рекордным прогрессом в ЦУР и ГИ.

Основной вызов (слабая сторона) - разрыв между инвестициями в инновации (input) и их результативностью (output), а также отставание в качестве человеческого капитала. Инновации пока не стали драйвером экономики в полной мере (отсутствие кластеров, слабая коммерциализация).

Ключевая возможность - использование растущей «мягкой силы» (туризм, дипломатия, культура) для привлечения инвестиций и продвижения национального бренда, а также подготовка новых кадров через улучшившуюся систему высшего образования.

Главная угроза - риск не удержать темпы реформ на фоне жесткой глобальной конкуренции и внешних экономических вызовов. Особенно

уязвимой страну делает зависимость от экспорта сырья и полуфабрикатов в условиях «зеленого» перехода в странах-партнерах.

Заключение

Проведенный анализ и составленный SWOT-анализ демонстрируют, что Узбекистан за 2019 - 2026 гг. сформировал эффективную национальную систему по продвижению в международных рейтингах, закрепленную на институциональном уровне. Страна демонстрирует впечатляющую динамику, войдя в число глобальных лидеров по темпам прогресса в достижении ЦУР (+19 позиций до 62-го места в 2025 г.), укрепив позиции в Глобальном инновационном индексе (79-е место) и заняв устойчивое положение в рейтинге «мягкой силы» (92-е место, 2-е в ЦА).

Ключевыми драйверами успеха выступают системные институциональные реформы и политическая воля (сильные стороны). Однако сохраняются структурные вызовы, связанные с качеством человеческого капитала и глубиной инновационной экосистемы. Дальнейшее движение к цели вхождения в топ-50 инновационных экономик мира к 2030 году требует концентрации усилий именно на этих направлениях - развитии образования, науки и коммерциализации технологий - с использованием открывающихся международных возможностей и минимизацией внешних угроз.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.02.2019 г. № ПП-4210 «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах» [Electronic resource] // National Database of Legislation (Lex.uz). - URL: <https://lex.uz/ru/docs/4215407>

2. Sustainable Development Report 2025. Uzbekistan Profile [Electronic resource] // SDG Index (Sustainable Development Solutions Network). - URL: <https://dashboards.sdgindex.org/profiles/uzbekistan/>

3. Узбекистан поднялся на 19 позиций в Глобальном индексе устойчивого развития [Electronic resource] // Информационное агентство «Янги Узбекистон»

(Yuz.uz). - 2025. - 25 June. - URL: <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-podnyalsya-na-19-pozitsiy-v-globalnom-indekse-ustoychivogo-razvitiya>

4. Исломов Ф. Глобальный индекс инноваций-2025 [Electronic resource] // Аналитика. - 17.09.2025. - URL: <https://review.uz/post/global-innovaciylar-indeksi-2025>

5. Назарова Н. Мировое признание конкурентоспособности Узбекистана в глобальном инновационном индексе // Экономика и инновации. - 2024. - Т. 5, № 2. - С. 112-125.

6. Узбекистан укрепил позиции в рейтинге «мягкой силы» Global Soft Power Index 2026 [Electronic resource] // Информационное агентство «Янги Узбекистон» (Yuz.uz). - 2026. - 9 March. - URL: <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-ukrepil-pozitsii-v-reytinge-myagkoj-sil-global-soft-power-index-2026>

7. Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Iablonovski, G. Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025. - Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press, 2025. - DOI: 10.25546/111909.

8. World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2025: Innovation in the face of uncertainty. - Geneva: WIPO, 2025. - URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

9. Brand Finance. Global Soft Power Index 2026 [Electronic resource] // Brand Finance. - 2026. - URL: <https://brandfinance.com/soft-power/>

10. Программа развития ООН (ПРООН). Индекс человеческого развития (Human Development Report) - различные годы [Electronic resource]. - URL: <https://hdr.undp.org/>

11. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Национальный доклад о достижении Целей устойчивого развития (Voluntary National Review). - Ташкент, 2023. - URL: <https://www.mf.uz/>